

**BOTANIKA FANIDAN “EQUISETOPHYTA” BO‘LIMINI BLUM
TAKSONOMIYASIGA ASOSAN O‘QITISH****Xo‘janazarov O‘ktam Eshtemirovich**

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,

“Ботаника ва экология” кафедраси доценти

Dilmurodova Marjona Abduvohid qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,

Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta‘lim yo‘nalishi 205-guruh talabasi

Annotasiya. Ushbu maqola Blum taksonomiyasi asosida botanika fanidan darsni tashkil etishni o‘z ichiga olgan. Innovasion texnologiyaning muhim omillaridan biri bo‘lgan o‘quv maqsadlarini aniqlashda Blum taksonomiyasining o‘rni va boshqa topshiriqlar mazmuni ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Equisetophyta, qirqbo‘g‘im, taksonomiya, o‘qitish, usul, bilish, tushinish, tahlil.

KIRISH. So‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarning zamirida maktabgacha va maktab ta‘lim tizimini mazmunan yangilash, mazkur ta‘lim tizimida pedagogik faoliyat yuritayotgan professor-o‘qituvchilarning ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishini innovasiyalashtirish muhim o‘rin egallamoqda. Ushbu holatda innovatsion texnologiyalarni tadbiq etish, bu borada xorij tajribalaridan samarali foydalanish kabi muhim vazifalar turibdi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda bugungi kun pedagogi zimmasiga ta‘lim-tarbiya mazmuniga bog‘liq innovatsion ta‘lim texnologiyalarini tanlash, mashg‘ulotlar ishlanmalari va texnologik xaritalarni loyihalash, ularda belgilangan o‘quv maqsadlarini amalda qo‘llay olish, talabalarning yosh va psixologik xususiyatlariga asosan talaba shaxsiga yo‘naltirilgan ta‘limni tashkil eta olish dolzarb sanaladi.

Blum taksonomiyasini qo‘llagan holda dars o‘tish natijasida: o‘quv maqsadlarini aniq va natijaga qaratilgan holda belgilanishi; talabalarda egallaniladigan nazariy bilimlar bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish hamda rivojlantirishga erishish amalga oshiriladi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR. Quyida biz Blum taksonomiyasiga asosan “**Equisetophyta**” bo‘limi mavzusi bo‘yicha o‘quv maqsadlari bilan tanishib chiqamiz.

Equisetophyta bo‘limini o‘qitish mazmuni

O‘quv maqsadlari	O‘quv maqsadlarining mazmuni
Bilish	<ol style="list-style-type: none"> 1. Equisetophyta bo‘limi haqida bilish; 2. Bo‘limga xos xususiyatlarni aniqlash; 3. Sinflarga ajratish; 4. Tartiblarni bilish; 5. Oilalarni ajratish.
Tushunish	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bo‘limga xos belgilarni tushunish; 2. Sinflar haqida ma’lumotlarni keltirish; 3. Tartiblarni morfologik jihatdan namunalar orqali qayta ishlash; 4. Oila va turkumlarga xos belgilar yuzasidan ma’lum fikrga kelish va o‘z fikrini himoya qilish.
Amaliyotga qo‘llash	<ol style="list-style-type: none"> 1. Equisetophyta bo‘limiga xos xususiyatlarni modellashtirish; 2. Qirqbo‘g‘imlar sinfi vakillarini ajrata olish; 3. Modul yuzasidan o‘zlashtirilgan qoidalar, qarashlar va nazariyalarni qayta aytib berish.
Tahlil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Equisetophyta bo‘limiga xos tavsiflarni boshqa o‘simliklar bilan o‘zaro taqqoslash;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Qirqbo'g'implarni ko'payishini tahlil qilish 3. Qirqbo'g'mning turli yosh holatlarini hisobiga olib yig'ilgan gerbariy namunalarni o'xshash va keskin farq qiladigan tomonlarini ajratib ko'rsatish; 4. Qirqbo'g'mlarni rivojlanish siklini tahlil qilish.
Sintez	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qirqbo'g'mning gerbariyalarini ajratish; 2. Qirqbo'g'mga xos hayotiy tsiklni farqlab berish; 3. Equisetophyta bo'limiga xos tartiblarni oila va turkumlar doirasida qayta ishlash; 4. Turlarning hayotiy tsikllarini va biologik xususiyatlarini sintez qilish.
Xulosalash	<ol style="list-style-type: none"> 1. O'zlashtirilgan mavzu materiallarini baholash; 2. Equisetophyta bo'limi bo'yicha tizimli ketma-ketlik haqida fikr bildirish ; 3. Talabalarning bilim olishga qaratilgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash.

Tayanch tushunchalar: bo'lim, sinf, tartib, oila, turkum, tur, ko'payish, hayotiy tsikl, tavsif.

Ishning maqsadi: Equisetophyta bo'limiga xos oila, turkum va turlar bilan tanishish.

Material va jihozlar: Ma'ruza matni, o'quv qo'llanmalar, rasmlar, jadvallar, gerbariyalar, chizg'ich, lupa.

Nazariy material

Bu bo'limning 30 ga yaqin turi ma'lum. Ular yer sharining Avstraliya va yangi Zelandiya orollaridan tashqari barcha yerlarda uchraydi. O'rta Osiyoda 6 ta turi

uchraydi. Bu bo'lim vakillari poyasining to'g'ri tartib bilan bo'g'im va bo'g'im oralig'iga bo'linishi bilan boshqa yuksak sporali o'simliklardan farq qiladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Gerbariy namunalarining tashqi tuzilishini ko'rsatish orqali hamda uslubiy ko'rsatmadagi ma'lumotlardan foydalanib, har bir oila va turkumlarni aniqlang.
2. Gerbariy va plakatlarda aks ettirilgan chizmalar orqali turlarning belgilarini ajrating.
3. Gerbariy hamda internet ma'lumotlaridan kelib chiqib, turlarni morfologik belgilarini sxematik ravishda ifodalang hamda hayotiy tsikllari haqida xulosalar chiqaring.
4. Nazariy materiallardan foydalanib, jadvallarni to'ldiring.

Topshiriqlar

1-topshiriq. Yuksak o'simliklarga xos xususiyatlarini aniqlab, jadvalni to'ldiring.

Yuksak o'simliklar	Botanik xususiyatlari
Equisetophyta bo'limi	
Equisetineae sinfi	
Equistales tartibi	
Equisetaceae oilasi	

2-topshiriq. Rasmdagi qirqbo'g'imning ko'payish jarayonini ketma-ketlikda to'ldirib chiqing (1-rasm).

2-topshiriq. Bu o‘simlikni taksonomik jihatdan izohlab bering va jadvalni to‘ldiring (1-jadval).

1-jadval

Quyidagi rasimlar orasidan qirqbo‘imni toping va ilmiy nomini aniqlang

O‘rganilayotgan obiyekt rasmi	Turi
A 	A) Qirqbo‘g‘im
B 	B) Laminariya
D 	C) Yo‘sin

Nostandart o'quv topshirig'i

Mavzu bo'yicha biologik diktant

_____ sinfi. Bu sinf 30 turdan iborat. Ildizpoyalari 2 xil: gorizont va vertikal tipda. Gorizont ildizpoyasi kuchli taraqqiy etgan, bo'g'im oraliqlarining uzunligi esa 25 sm gacha boradi. Yer ostida 0,5 metrdan to 2 metrgacha chuqurlikda joylashgan. Vertikal ildizpoyasi esa ancha ingichka, bo'g'im oralig'ining uzunligi ham _____ dan oshmaydi. Qirqbo'g'imda 2 xil tipdagi ildizlar quyidagi xususiyatlari bilan ajraladi: birinchisi _____ xususiyatga ega bo'lgan, ya'ni pastga qarab o'suvchi ildizlar. Ikkinchi xil ildizlar ageotropik deb atalib, har tomonga qarab o'sadi. Qirqbo'g'imlilar kelib chiqishiga ko'ra _____ borib taqaladi. Chunki, ularda ham mayda barglilik kuzatiladi (Mikrofilliya) (Ba'zi adabiyotlarda mazkur bo'lim Qirqquloqlar (Polypodiophyta) bo'limiga kiritilgan).

Javobi: Equisetineae, 10 sm, musbat geotropik, ageotropik, Riniofitlarga

XULOSA. Blum taksonomiyasi asosida o'quv faoliyatining turli sohalarini qamrab oluvchi bilish, qadriyatli, harakatli va boshqa omillar darsning samaradorligini oshirishda muhim kasb etadi. Bundan tashqari, nostandart o'quv topshiriqlari ham nostandart vazifalarni hal qilishga qaratilgan bo'lib, bu yerdam ham talabaning ijodkorligi va mantiqiy fikrlashini kuchaytiriga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shukurov, Y. A. O‘quv maqsadlarini ifodalashda Blum toksionomiyasidan samarali foydalanishning innovatsion usullari. – T., 2020. – № 43 (333). – B. 353-355.
2. Xo‘janazarov O‘.E. va boshqalar. Botanika darsligi. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2022.
3. Elkhidir N. (2020). Effective Teaching Strategies in Biological Education: Present and Future Prospects. *Open Science Journal* 5(4).